

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КРЕДИТ ОПЕРАТСИЯЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370709>

Янгибоев Файзиддин Бозарович

Термиз Давлат Университети Иқтисодиёт ва туризм факултети
Магистратура бўлими “Бухгалтерия ҳисоби” йўналиши 2-курс магистранти

Аннотация: *Тижорат банклар томонидан кредит бериш янада кенгийиб бормоқда. Улар давр тараққиёти билан шаҳдам қадам ташлаш мақсадида ҳамда рақобат курашига бардош бера олишда ўз ҳизмат турларини кўпайтиришлари ва ривожлантиришлари шарт. Бу ўз навбатида тижорат банклари хусусий капиталининг миллий ва ҳалқаро стандартлар даражасига яқинлаштириш бўйича илмий ҳамда амалий аҳамиятга эга бўлган тадқиқотлар олиб борилишини тақазо этмоқда.*

Калит созлар: *Тижорат банк, дебит, кредит, кредит ҳисобварағи, Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари (БҲҲС), капитал, захира фонди, ҳисоб варақ, Кредит оператсиялари, шартнома, баланс.*

Abstract: *Lending by commercial banks is expanding. They need to increase and develop their services in order to keep pace with the times and to withstand competition. This, in turn, requires scientific and practical research to bring private capital of commercial banks closer to national and international standards.*

Keywords: *Commercial bank, debit, credit, credit account, International Accounting Standards (IAS), capital, reserve fund, account, Credit operations, contract, balance sheet.*

Аннотация: *Расширяется кредитование коммерческих банков. Им необходимо увеличивать и развивать свои услуги, чтобы идти в ногу со временем и выдерживать конкуренцию. Это, в свою очередь, требует научно-практических исследований по приближению частного капитала коммерческих банков к национальным и международным стандартам.*

Ключевые слова: *Коммерческий банк, дебет, кредит, кредит, счет, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), капитал, резервный фонд, счет, Кредитные операции, договор, баланс.*

КИРИШ

Бугунги кунда Республикамизда иқтисодиётни ривожлантиришга йўналтирилган банк кредитлари ҳажмининг ошиши, банк кредитларидан фойдаланаётган турли мулкчилик ва хўжалик юритиш шаклидаги мижозлар

миқдори кўпайиши ва банклар томонидан берилаётган кредитларни оқилона жойлаштириш ва улар самарадорлигини ошириш, берилган кредитлар ҳамда улар бўйича ҳисобланган фоизларни ундириб олишни таъминлаш банклар кредит портфели устидан доимий назорат қилиб бориш асосий иши деб талаб қилинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, фармони банк тизимининг бошқариш механизмларининг ҳар бир элементини ўзаро боғлиқ ҳолда ўрганиш ва таҳлил этиш орқали мавжуд муаммоларни эчимини топиш ва уларни ўз вақтида бартараф этишни тақозо этади.

Ҳозирги кунда банк активлари таркибида кредитларнинг улуши 80 фоизга, кредит портфели таркибида узоқ муддатли кредитларнинг улуши 95 фоизга, хорижий валютадаги кредитларнинг улуши 55 фоизга яқин бўлиши кредит рискининг даражаси юқориликдан ҳамда у тўғрисида маълумотлар тез ва сифатли шаклланиш зарурлигидан далолат беради.

Тижорат банклар томонидан кредит бериш янада кенгийиб бормоқда. Улар давр тараққиёти билан шаҳдам қадам ташлаш мақсадида ҳамда рақобат курашига бардош бера олишда ўз хизмат турларини кўпайтиришлари ва ривожлантиришлари шарт. Бу ўз навбатида тижорат банклари хусусий капиталининг миллий ва ҳалқаро стандартлар даражасига яқинлаштириш бўйича илмий ҳамда амалий аҳамиятга эга бўлган тадқиқотлар олиб борилишини тақозо этмоқда.

Шунингдек, тижорат банклари нафақат субъектларни кредитлаш балки, ушбу ресурслардан кутиладиган натижани бухгалтерия ҳисоби орқали назорат қилишни тақозо этади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳозирги кунда ҳар бир тижорат банки ўзининг кредит сиёсатини ишлаб чиқиб, кредит муносабатларини ушбу сиёсат орқали юритадилар Марказий банк эса кредитлаш бўйича умумий кўрсатмалар беради.

Шу ўринда кредит линиялари ҳақида тўхталиб ўтсак. Хорижий банк амалиётида кредитлашнинг икки усули маълум.

Биринчи усулнинг аҳамияти ҳар бир ссуда индивидуал тартибда кўриб чиқилишидир. Кредит маълум мақсаддаги маблағ эҳтиёжини қондиришга берилади. Ушбу усул аниқ муддатга кредит ажратишда қўлланилади.

Иккинчи усулда кредит банк томонидан қарз олувчига олдиндан белгилаб қўйилган кредит лимити бўйича берилади, бунда қарз олувчи унга қўйилган тўлов ҳужжатини ўз вақтида тўлаш мажбуриятини олади.

Кредитлашнинг ушбу шакли кредит линияси деб аталади. Очилган кредит линияси кредит ҳисобига барча ҳисоб-китоб пул ҳужжатларини банк ва мижоз ўптасидаги шартномага асосан тўлаш 1 йилга очилади, аммо кредит линияси ундан қисқа муддатга ҳам очилиши мумкин. Кредит линияси муддати давомида мижоз банк билан қўшимча келишувни истаган вақтида кредит олиши мумкин. Аммо банк қарз олувчининг молиявий ҳолатини заифлашганини аниқласа, мижозга белгиланган лимит чегарасида кредит беришдан бош тортиши мумкин. Кредит линияси, одатда, молиявий барқарор ва эътиборли мижозларга очилади. Мижоз илтимосига биноан кредитлаш лимити қайта кўриб чиқилиши мумкин.

Кредит линияси – банк ёки бошқа кредит ташкилотининг қарз олувчига маълум давр мобайнида келишилган лимит доирасида ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштирилган кредит бериш мажбуриятидир. Кредит линиясининг очилиши кредитор ва қарздорнинг узоқ муддат давомидаги ҳамкорлигини англатади.

Шу ўринда халқаро кредит линиясига таъриф бериб ўтсак: халқаро кредит линияси бу халқаро миқёсда қарз олувчига маълум давр мобайнида келишилган лимит доирасида ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштирилган кредит бериш мажбуриятидир.

Кредит линияси бир йилдан ошмаган хар қандай муддатга тўлов ҳужжатларини тўлаш учун берилади, у қайта тикланадиган ва тикланмайдиган бўлиши мумкин. Бунда лимит тугагандан сўнг банк ва қарздор ўртасидаги муносабат ўз паёнига этади.

Ушбу берилган таърифлардан кўриниб турибдики кредит линиясида қарз бериш муддатлари турлича Т.Костеринанинг фикрича кредит линияси қисқа муддатга очилади, О.Лаврушиннинг фикрича муддат аҳамиятга эга эмас бўлиб, асосий эътибор кредитнинг мақсимал миқдорига қаратилади.

Булардан хулоса қилган ҳолда халқаро кредит линиясига қўйидагича таъриф берсак мақсадга мувофиқ бўлади: халқаро кредит линияси халқаро молия институтлари томонидан қарз олувчиларга маълум бир муддатга кредит лимити доирасида кредит бериш мажбуриятини англатади.

Давом эттириладиган ва эттирилмайдиган кредит линиялари ўзаро фарқланади. Давом эттирилмайдиган кредит линияси очилиб ссуда берилган ва қайтарилгандан кейин мижоз ва банк ўртасидаги алоқалар тугатилади. Давомлаштириладиган кредит линиясида кредит белгиланган лимит асосида автоматик равишда берилади ва қайтарилади. Агар, банк томонидан мижозга кредит линияси маълум товарларга бир шартнома бўйича бир йил ичида пул тўлаш учун очилган бўлса, кредит линияси мақсадли бўлади.

Кредитлаш усули кредит беришда ва қайтаришда ишлатиладиган кредит ҳисобварағини шаклини танлаб беради. Банклар кредитлаш оператсияларини амалга ошириш учун ссуда счётларини очадилар.

Банк томонидан бериладиган кредитлар муддатига кўра қисқа ва узоқ муддатли бўлиши мумкин.

Қисқа муддатли кредитлар 1 йил муддатга, узоқ муддатли кредитлар 1 йилдан ортиқ муддатга берилади.

Қисқа муддатли кредитларнинг ҳам хар хил турлари мавжуд, улар бир биридан кредит бериш шартлари, таъминлаш тарзи, қоплаш муддатлари билан фарқ қилади.

Ҳозирги кунда қисқа муддатли кредитлар ҳисоби Адлия вазирлиги томонидан 2004 йил 17 декабрда № 1435 сон билан рўйхатга олинган, Марказий банки Бошқарувининг 2004 йил 27 ноябрдаги 25/9-сонли Қарори билан тасдиқланган № 594 сонли “Тижорат банкларида кредитларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш тартиби тўғрисида”ги Низом ва бошқа Марказий банкнинг меъёрий ҳужжатларига асосан ташкил этилган.

Банкларда кредитлар ҳисобини ташкил қилишда бухгалтерия ҳисобида умумқабул қилинган тамойиллардан фойдаланилади: бухгалтерия ҳисобини икки ёқлама ёзув усули юритиш; узлуксизлик; хўжалик операциялари, активлар ва пассивларни пулда баҳоланиши; аниқлик; ҳисоблаш; олдиндан кўра билиш (еҳтиёткорлик); мазмуннинг шаклдан устунлиги; кўрсаткичларнинг қиёсланувчанлиги; молиявий ҳисоботнинг бетарафлиги; ҳисобот даври даромадлари ва харажатларининг мувофиқлиги; активлар ва мажбуриятларнинг ҳақиқий баҳоланиши.

Кредит операцияларни ҳисобга олиш учун кредит ҳисоб варақларидан ва балансдан ташқари ҳисобварақларидан фойдаланилади.

Бунда бир марталик ва кредит линиясидан фойдаланилган ҳолда кредит операциялари ҳисобга олинади.

Тижорат банкларида кредит операциялар ҳисобини юритиш учун асос бўлган меъёрий ҳужжатлар	Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2004 йил 17 декабрда № 1435-сон билан рўйхатга олинган “Тижорат банкларида кредитларнинг бухгалтерия ҳисобини юритиш тартиби тўғрисида”ги Низом.
	Банкларнинг активлари бўлган кредитлар Тижорат банклари томонидан активлар сифатини таснифлаш, улар бўйича эҳтимолий йўқотишларга қарши захиралар ташкил қилиш ва уларни ишлатиш тартиби тўғрисида Низом (рўйхат рақами 2696, 2015 йил 14 июль) талабларига мувофиқ таснифланади.
	Фоизларни ўстирмаслик мақоми берилган кредитларнинг бухгалтерия ҳисоби Фоизларни ўстирмаслик тўғрисида Низом (рўйхат рақами 1304, 2004 йил 24 январь)га мувофиқ амалга оширилади.
	Фоизларни ҳисоблаш, кредитлар бўйича ундирилмаган фоизларни бекор қилиш ҳам инobatга олинган ҳолда “Тижорат банкларида фоизларни ҳисоблаш тўғрисида”ги Низом (рўйхат рақами 1306, 2004 йил 30 январь)га мувофиқ амалга оширилади.
	Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси 773-17
Ва бошқа меъёрий ҳужжатлар	

1.1-расм. Тижорат банкларида кредит операциялар ҳисобини юритиш учун асос бўлган меъёрий ҳужжатлар.

Кредит олиш учун банкда ҳар бир кредит бўйича алоҳида кредит ҳисобварағи очилади. Мижоз кредит олиш учун банкга белгиланган тартибда ҳужжатлар пакетини расмийлаштирилиб топширади. Кредит комиссиясининг қарорига кўра кредит бериш лозим деб топилса банк ва кредит олувчи ўртасида кредит шартномаси тузилади. Кредит шартномасида кредитнинг нима мақсадда олиниши, муддати, суммаси, қайтарилиш тартиби, кредит учун тўловлар, томонларнинг мажбуриятлари, жавобгарлиги, бошқа шартлар кўрсатилади.

Бу ҳисобварақда банк томонидан фермер хўжаликларида берилган қисқа муддатли кредитларнинг ҳисоби юритилади. Ҳисобрақамнинг дебетида хусусий корхоналарга берилган кредитларнинг суммаси акс эттирилади. Ҳисобрақамнинг кредитида эса қарздорлар томонидан қайтарилган кредитларнинг суммаси акс эттирилади. Бу ҳисобварақ бўйича аналитик ҳисоб ҳар бир қарздор ва кредитларнинг турлари бўйича алоҳида шахсий ҳисобварақларда олиб борилади.

Тижорат банкларида кредитларни ҳисобга олиш учун Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2004 йил 13 август 773–17–сон билан рўйхатдан ўтказилган, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2004 йил 17 июлдаги № 578 қарори билан тасдиқланган ва 17–30–сон ўзгартириш ва қўшимчалар билан бирга «Ўзбекистон Республикаси

тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси»да келтирилган ҳисобварақлардан фойдаланилади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан банк оператсияларини ҳисобга олиш бўйича чиқарилган меъёрий ҳужжатлар асосида олиб борилади.

Бухгалтерия ҳисоби вазифаларини тизимлашган ҳолда банкларда кредитлар ҳисоби вазифалари ҳам алоҳида гуруҳланди:

- банкнинг кредит фаолияти асосий кўрсаткичлари бўйича режанинг бажарилишини назорат қилиш;
- банкнинг кредит оператсияларини амалга оширишни ўз вақтида ва тўғри белгилаш;
- банк кредитларини тан олиш ва уларни ҳисобда акс эттириш тўғрилигини таъминлаш;
- банк кредитлари ҳисобини тўғри юритиш ва молиявий ҳисоботлар тайёрлаш учун маълумот билан таъминлаш;
- замонавий такомиллашган ҳисоб тизимини тадбиқ қилиш, банк кредитлари кўрсаткичлари услубиёти ва молиявий ҳисобот шаклларини такомиллаштириш;
- банк фаолияти самарадорлигини ошириш, бошқарув қарорларини қабул қилиш учун ўтказилган таҳлил ва тезкор назоратга зарур ишончли ва аниқ маълумотларни шакллантириш.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, банк кредитлари бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботда аниқ ҳамда тўғри акс эттириш даврида акс эттирилади. Кредит ажратилгандан сўнг кредит мониторинги ўтказилиши устидан назоратни кучайтириш.

Берилган кредитларни мониторинг қилиш орқали кредитдан қандай мақсадда фойдаланилаётганлиги ва қай даражада самарадорликка эришилаётганлигини аниқлаш мумкин. Банкларда кредитни бериш ва ундириш жараёни юзасидан амалга ошириладиган ишларни оммага етказиш. Яна шу йўл билан шубҳали ва умидсиз ссудаларнинг таснифланган кредит ҳажмидаги салмоғини қисқартириш. Банкларда юқори ликвидликка эга бўлган гаров объектларидан фойдаланишни кучайтириш.

РЕФЕРЕНСЕС:

1. Абдикаримова Д.Р. Банк кредитлари гаров таъминотини баҳолаш. Монография. – Т.: «Иқтисод-Молия», 2016. – 168 б.

2. Абдикаримова Д.Р. Банклар гаров таъминотини баҳолаш зарурлиги ва асосий тамойиллари.// «Молия» журнали. – Тошкент, 2015. - №4. – Б. 58-63. (08.00.00; №12)